

Арутюнова Ю.В., Кропотов В.В.

«ПЕРИПЛА ОБИТАЕМОГО МОРЯ» ПСЕВДО-СКИЛАКА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. Работа посвящена обзору имеющихся данных о «Перипле обитаемого моря», приписываемого известному античному географу и историку Скилаку Кариандскому (вторая половина VI – начало V вв. до н.э.). Поскольку достоверные свидетельства причастности Скилака к написанию этого трактата отсутствуют, в научной литературе в настоящее время труд фигурирует под авторством «Псевдо-Скилака». Считается, что его окончательный вариант был подготовлен в IV в. до н. э., но в текст могли войти фрагменты подлинного сочинения античного ученого. Перипл представляет собой описание берегов Средиземного и Черного морей при движении «по часовой стрелке» – от Геркулесовых столбов через Восточное Средиземноморье к Атлантическому побережью южнее Гибралтарского пролива. В нем сжато охарактеризовано побережье Северного Причерноморья, причем особенно лаконичен трактат при описании северо-западной части региона и Западного Крыма. Последнее, возможно, связано с особенностями древнего судоходства – античные мореплаватели предпочитали огибать этот район из-за особого режима морских течений. Несмотря на свою сдержанность, перипл Псевдо-Скилака, несомненно, будет привлекать внимание еще многих поколений исследователей, благодаря точности и содержательности приведенных в нем сведений.

Ключевые слова: перипл, Псевдо-Скилак, лоция, Средиземное море, Черное море, античное мореплавание

Abstract. This article is devoted the survey of available data about «The periplous on the inhabited sea», attributed to the known antique geographer and historian Skylax of Karyanda (second half VI - the beginning of V centuries BC). As authentic certificates of participation of Skylax to a writing of this treatise are absent, this work appears in the scientific literature under authorship «Pseudo-Skylax». It is considered, that its definitive variant has been prepared in IV century BC, but the text could include fragments of the genuine composition of the antique scientist. The Periplous represents the description of shores of the Mediterranean and Black seas at locomotion "clockwise" – from Herculean columns through East Mediterranean to the Atlantic coast to the south of strait of Gibraltar. In it the coast of Northern Pontic region is shortly characterized, and the treatise is especially laconic at the description of a northwest part of this area and the Western Crimea. The last, probably, is bound to features of ancient navigation – antique seafarers preferred to bend around this area because of the special regime of sea flows. Despite the restraint, the Pseudo-Skylax's periplous, undoubtedly, will draw of the attention of many generations of explorers, thanks to accuracy and pithiness of the data resulted in it.

Key words: periplous, Pseudo-Scylax, locies, Mediterranean Sea, Black Sea, ancient navigation.

Древнегреческий перипл (др.-греч. περιπλοῦς, от περιπλέω – «плыть кругом (вокруг), огибать») – особый вид античной географической литературы, часто называемый античной лоцией, который можно рассматривать как своеобразный синтез путеводителя и практического руководства странствий древних греков вдоль морского побережья. Обязательным элементом периплов являлось не только описа-

ние непосредственно морского путешествия, но и указание географических объектов, встречаемых на пути, а также рассказ о расселении местных племен и укладе их жизни. Жанр перипла возник в Греции рано – по-видимому, еще на рубеже VI–V вв. до н. э. [5, с. 218]. Сам жанр следует рассматривать как следующую ступень развития древнегреческих сказаний и мифов, как попытку перехода от сказочных повествований первых мореплавателей к научному описанию судоходства периода Великой греческой колонизации. И хотя древнегреческие периплы представляют собой достаточно сухое и сжатое перечисление конкретных фактов – гаваней, мысов, заливов, бухт, якорных стоянок, расстояний между ориентирами в береговой зоне, указания на очертания берегов и т.д., они важны и интересны не только для древних мореходов, но и для современных исследователей. Данные «лоции» являются базовым источником информации о восприятии древними греками осваиваемых ими земель и путей следования к ним.

Несомненно, одной из наибольших трудностей для антиковедов является задача установления авторства и времени написания древнегреческих текстов, ведь большинство из них дошли до нашего времени в копиях, часто фрагментарных, в переводах и упоминаниях более поздних авторов. Всё это в полной мере относится к предмету данного сообщения – так называемому «Периплу обитаемого моря», который литературная традиция приписывает путешественнику, географу и историку Скилаку Кариандскому (вторая половина VI – начало V в. до н.э.), что, впрочем, уже в далеком прошлом неоднократно подвергалось сомнению.

Творческое наследие самого Скилака из Карианды сохранилось скудно и, возможно, поэтому мало привлекает интерес современных исследователей. Исключение составляет обширная работа И.Е. Сурикова, в которой автор на основании глубокого изучения исторических свидетельств о Скилаке и сравнительного анализа фрагментов его трудов, делает вывод, что именно Скилак (а не Гекатей Милетский, как считалось ранее) является древнейшим представителем древнегреческой дескриптивной географии, вторым античным географом после Анаксимандра [6, с. 176].

Поскольку достоверные свидетельства причастности Скилака Кариандского к написанию «Перипла обитаемого моря» отсутствуют, в научной литературе в настоящее время труд фигурирует под авторством «Псевдо-Скилака». Считается, что его окончательный вариант был подготовлен в IV в. до н. э., но в текст могли войти фрагменты подлинного сочинения исторического Скилака [7, с. 254]. А так как в античности было принято приписывать авторство трудов, написанных малоизвестными авторами, более авторитетным лицам, «Перипл обитаемого моря» распространился именно под именем Скилака.

В данном сообщении предпринята попытка упорядочить информацию об этом античном трактате, поскольку он достаточно часто привлекается в качестве исторического источника.

Полное название труда Псевдо-Скилака – «Перипл обитаемого моря Европы, Азии и Ливии и сколько и какие народы в каждой; затем ещё области и заливы и реки; и какова протяжённость плаваний; и семь населённых островов, и у какого материка каждый лежит» [7, с. 255]; [8, с. 260]. Экземпляр этого перипла, составленный в XIII веке, хранится в Национальной библиотеке Франции в Париже. Данный рукописный список часто называют «Парижским периплом». Все другие варианты перипла – а их немного – по сути, являются копиями Парижского [9, р. 1].

Согласно подробному аналитическому обзору источниковедческих работ, посвященных анализу перипла Псевдо-Скилака, составленному И. Матияшичем, первые переводы тракта на современные европейские языки появились еще в начале XVII века. Эталонным среди них долгое время считался перевод с комментариями немецкого археолога, филолога и историка Карла Отфрида Мюллера, опубликованный в 1855 году в журнале «Geographi Graeci Minores». Новый перевод ориги-

нального текста на английский язык, подготовленный Грэхамом Шипли в 2011 г., сопровождаемый обширной статьей с пояснениями, считается более полным [9, p. 2]; [10, p. 1–244]; [11, p. 1–244],

Вплоть до конца XX века на русский язык переводились лишь фрагменты перипла «Перипла обитаемого моря», и только в 1988 году в журнале «Вестник древней истории», появился полный перевод его текста со статьей и примечаниями Ф.В. Шелова-Коведяева [7, с. 253–266]; [8, с. 260–269].

Лоция Псевдо-Скилака представляет собой описание берегов Средиземного моря и Понта Эвксинского (Черного моря) при движении «по часовой стрелке» – от Геркулесовых столбов через Восточное Средиземноморье к Атлантическому побережью южнее Гибралтарского пролива. В силу своей лаконичности и конкретности, по меткому выражению Е.В. Афонасина, сочинение Псевдо-Скилака представляет собой скорее «словесную карту», нежели описание путешествия [2, с. 143]. В поле зрения автора Перипла находилось Средиземное (Внутреннее) море, Пропонтида, Понт, Меотида, причем скупое описание Северо-Западного Причерноморья и Западного Крыма составляет безусловный контраст с подробной характеристикой восточных берегов Понта. Северное Причерноморье охарактеризовано автором сжато в одном параграфе (№ 68) в следующей последовательности: «За Фракией живут скифы, и у них такие греческие полисы: река Тирис, полис Никоний, полис Офиусса. За Скифией мыс материка населяют тавры; этот мыс выдается в море. В Таврике же элины населяют такие полисы: эмпорий Херсонес; Бараний Лоб, мыс Таврики. После этого всего опять скифы, греческие же полисы там такие: Феодосия, Китея и Нимфея, Пантикапей, Мирмекий» [7, с. 262]. Далее идет описание длительности прямого и каботажного плавания между указанными географическими объектами, а также приводится расстояние в стадиях между ними. Скифией автор заканчивает характеристику плавания вдоль всей Европы и переходит к описанию Азии. Границей между Европой и Азией Псевдо-Скилак, согласно античной литературной традиции, определяет реку Танаис (современная река Дон). Начиная с параграфа 70 вплоть до 95, следует перечисление племен, населявших побережье Азовского моря, Восточного и Южного Причерноморья [8, с. 260–269].

Указанная особенность «Перипла обитаемого моря» позволила М. И. Ростовцеву высказать предположение, что под псевдонимом Скилака из Карианды скрывается афинянин: «Устами Геродота и перипла Гиппократата, очевидно, говорят с нами ионийцы, в лице псевдо-Скилака мы имеем дело с афинским писателем и купцом, торговые интересы которого, как мы увидим ниже, с конца V в. почти игнорировали Ольвию и всецело склонились к Крыму, Синдике и кавказскому побережью» [4, с. 25].

По мнению В.Г. Зубарева [3, с. 24], трактат Псевдо-Скилака, несомненно, – искусственная компиляция, объединяющая географические тексты, написанные в период от VI до второй половины IV вв. до н. э., отражающая интересы аттической торговли и мореплавания, о чем может свидетельствовать, например, концентрация внимания автора на Восточно-Средиземноморском побережье, слабое описание Северо-Западного Причерноморья и Западного Крыма.

М.В. Агбунов [1, с. 124–126], детально анализируя условия плавания античных судов в северо-западной части Понта Эвксинского, обращает внимание на особый режим черноморских морских течений, которые образуют здесь мощную «петлю», идущую в 2–5 милях от берега против часовой стрелки. При курсе корабля от Истра до Бараньего Лба это течение значительно замедляет его ход, а длительные северо-восточные ветры у Крыма неизбежно относят его к югу, удлиняя общую протяженность пути. Таким образом, природные условия мореплавания у Западного Крыма, по-видимому, не благоприятствовали каботажному мореплаванию в северо-западной акватории Черного моря «по часовой стрелке». Может быть, именно эти обстоятельства объясняют скудость сведений перипла Псевдо-Скилака о северо-

западном Причерноморье. В то же время суда, следовавшие от Бараньева Лба в Пантикапей, использовали другое, благоприятное, течение и получали выигрыш во времени. Иными словами, внимательное прочтение сведений Псевдо-Скилака свидетельствуют о высокой степени достоверности и непротиворечивости трактата, что очень важно для исторического источника.

Грэхам Шипли последовательно аргументирует свою точку зрения относительно того, что перипл Псевдо-Скилака написан именно в 338 – 337 гг. до н.э. гражданином Афин [11, р. 130–134]. Более того, он пытается проанализировать натурфилософский контекст трактата Псевдо-Скилака и обосновать близость физико-географических представлений автора перипла идеям Аристотеля и ранних перипатетиков. На ценность вклада Псевдо-Скилака в систематизацию практических навигационных знаний посредством теоретических физико-географических представлений указывает и Е.В. Афонасин [2, с. 148].

В заключение отметим, что следует согласиться с утверждением И.Е. Сурикова: «нет особого смысла характеризовать тот или иной источник как абстрактно «ценный» или «малоценный». Любой источник ценен (или, соответственно, малоценен) для кого-то» [5, с. 223–224]. Но однозначно можно сказать, что перипл Псевдо-Скилака сохраняет еще немало загадок и тайн, нерешенных проблем и малоизученных вопросов, а это означает, что к «Периплу обитаемого моря» Псевдо-Скилака и в будущем будут обращаться многие поколения исследователей, изучая его каждый под своим углом зрения.

Источники и литература

- 1.Агбунов М.В. Материалы по античной географии Северо-Западного Причерноморья // Вестник древней истории. 1981. № 1. С. 124–143.
- 2.Афонасин Е.В. Периплы и возникновение теоретической географии в античности // Философия науки. 2018. №2 (77). С. 137–151.
- 3.Зубарев В.Г. Историческая география Северного Причерноморья по данным античной письменной традиции. Автореферат дисс. ... докт. ист. наук. 07.00.03. М., 2000. 49 с.
- 4.Ростовцев М.И. Скифия и Боспор: критическое обозрение памятников литературных и археологических. Л.: Российская академия истории материальной культуры, 1925. 623 с.
- 5.Суриков И.Е. Сочинение Псевдо-Скимна в контексте античных греческих жанров перипла и периегезы // Херсонесский сборник. 2020. Вып. 21. С. 216–226.
- 6.Суриков И.Е. Скилак Кариандский – древнейший представитель античной дескриптивной географии? // Историческая география. Т. 6 / Отв. ред. И.Г. Коновалова. М.: Аквилон, 2022. С.149–180.
- 7.Шелов-Коведяев Ф.В. [Скилак Кариандский] Перипл обитаемого моря (вступ. ст., пер. и комм.) // Вестник древней истории. 1988. № 1. С. 253–266.
- 8.Шелов-Коведяев Ф.В. [Скилак Кариандский] Перипл обитаемого моря (Пер. с древнегреческого и комм.) // Вестник древней истории. 1988. № 2. С. 260–269.
- 9.Matijašić I. Scylax of Caryanda, pseudo-scylox, and the Paris Periplus: reconsidering the ancient tradition of a geographical text // Mare Nostrum. 2017. V. 7 –7. P. 1–19.
- 10.Shipley D. Pseudo-Skylax's Periplus: The Circumnavigation of the Inhabited World. Text, Translation and Commentary – Exeter: Bristol Phoenix Press, 2011. xii, 244.
- 11.Shipley D. Pseudo-Skylax and the natural philosophers // Journal of Hellenic Studies. 2012. Vol. 132. P. 121–138.